

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2023

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2023-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Отто О.Э., Зиямахомедова Н.Ф.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН \ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE HYDROGEN ECONOMY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN \ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ВОДОРОД ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....5

2. Ахмедова Ш.К.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА \ EFFECTIVE FORMS OF INTRODUCING INNOVATIVE METHODS OF ORGANIZING AND MANAGING AN ENTERPRISE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY OF UZBEKISTAN \ O‘ZBEKISTON NEFT-GAZ SAN‘OATIDA KORXONANI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHNING INNOVACION USULLARINI YO‘QISHNING SAMARALI SHAKLLARI.....11

3. Махмуджонов М.М., Матякубова П.М., Кодирова Ш.А.

АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ \ ANALYSIS OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF GAS ANALYZERS AND METROLOGICAL SUPPORT OF PHYSICAL AND CHEMICAL MEASUREMENTS \ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ЎЛЧАШЛАРИНИНГ МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНОТИ ВА ГАЗ НАЛИЗАТОРЛАРИНИНГ МЕТРОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ...17

4. Вассер П.Н., Кадирбекова Д.Х.

НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА НЕФТЕГАЗОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ \ NEW APPROACH OF LEARNING SPECIALISED LANGUAGE OF OIL AND GAS \ NEFT VA GAS SOHASI TILINI URGANISHDA YANGI YONDASHUV.....24

5. Скулкова И.Н., Абдурахманов Р.А.

МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ МИОПИИ \ JISMONIY MASHQLAR PAYTIDA TIBBIY TAVSIYALAR VA KONTRENDIKACIYALAR VA MIYORI UCHUN BOSHQA JISMONIY MADANIYAT VOSITALARIDAN FOYDALANISH \ MEDICAL RECOMMENDATIONS AND CONTRAINDICATIONS FOR PHYSICAL EXERCISES AND THE USE OF OTHER MEANS OF PHYSICAL CULTURE IN MYOPIA.....30

6. Жабборов С.С., Мамаджанов Э.У.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БУРЕНИЯ С УПРАВЛЯЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ \ APPLICATION OF THE PRESSURE-CONTROLLED DRILLING METHOD \ BOSHQARILADIGAN BO 'ZIMLI BURG' ULLASH USULINI QO'LLASH.....34

7. Мусаева Ф.М.

ВАЖНОСТЬ АНАЛИЗА ПОТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА ПРИ СОЗДАНИИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ \ IMPORTANCE OF NEED ANALYSIS IN CREATING TEACHING MATERIALS FOR OIL AND GAS STUDENTS \ NEFT VA GAZ UNIVERSITETI TALABALARI UCHUN O'QUV MATERIALLARINI YARATISHDA ENTIYOJ TAHLILINING AHAMIYATI.....39

8. Алимов М.А., Вохидов О.Ф.

ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРИМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФЛЮИДАХ И НАХОДЯЩЕЙСЯ В ПЛАСТЕ \ APPLICATIONS OF THE HALL SENSOR TO DETERMINE THE AMOUNT \ OF IMPURITIES IN THE OIL IN THE RESERVOIR \ N YER OSTI QATLAMLARIDA JOYLASHGAN UGLEVODORODLAR TARKIBIDAGI YOT ELEMENTLARNING MIQDORINI ANIQLASHDA HOLL DATCHIKLARIDAN FOYDALANISH.....43

9. Маджитова О.М.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ THE EFFECTIVENESS OF USING TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOMS FOR STUDENTS OIL AND GAS \ NEFT VA GAZ SOHASI TALABALARINING INGLIZ TILI DARSLARIDA TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....48

10. Усманова А.А., Туймуродова Н.М.,

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS AND THE LEVEL OF COMPETENCE OF STUDENTS FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY \ ТАЛАБАЛАРИНИНГ НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИ УЧУН КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ ВА МАЛАКА ДАРАЖАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.....57

**ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "НЕФТЬ И ГАЗ -2023"**

1. Забарова Д.Т., Гуляев Д.Т.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБСАЖЕННОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ \ OMPREHENSIVE ANALYSIS OF CEMENTING QUALITY CONTROL AND THE TECHNICAL CONDITION OF A CASED WELLBORE.....62

2. Омонова Ф.Б., Мамарозиков Т.У.

МАГНИТНАЯ РАЗВЕДКА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ЭТАПЕ ПОИСКОВЫХ РАБОТ \ MAGNETIC PROSPECTING AS A TOOL FOR DETECTING POTENTIAL ARCHAEOLOGICAL SITES DURING THE SEARCH PHASE.....65

3. Отажоннова Ш.Х., Мамарозиков Т.У.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГРУППИРОВАНИЯ СЕЙСМОПРИЕМНИКОВ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ \ APPLICATION OF GEOPHONE GROUPING METHOD FOR SURFACE WAVE SUPPRESSION.....68

4. Наримов Д.Ш., Акрамов Б.Ш., Рябов С.С.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ \ CHOOSING THE OPTIMAL WAY TO OPERATE OIL PRODUCTION IN CONDITIONS OF ELECTRICITY SHORTAGE.....70

5. Добычина С.О., Рябов С.С.

ОБЗОР ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ OVERVIEW OF FIBER OPTIC SENSORS FOR TEMPERATURE MEASUREMENT IN THE OIL AND GAS INDUSTRY.....72

6. Рахимов С.Н., Ахмедов М.М.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ \ OPTIMIZATION OF THE ENERGY SECTOR OF UZBEKISTAN THROUGH INTRODUCING RENEWABLE ENERGY SOURCES AND THE USE OF AN INDIVIDUAL ENERGY SUPPLY SYSTEM.....74

7. Жабборов С.С., Мамаджанов Э.У.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПОЛИМЕРНЫХ МИКРОСФЕР В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УЗБЕКИСТАНА \ THE POSSIBILITY OF USING BIOPOLYMER MICROSPHERES IN THE FIELDS OF UZBEKISTAN.....77

Скулкова Ирина Николаевна
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте,
старший преподаватель
Абдурахманов Руслан Айдерович
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте,
старший преподаватель

МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ МИОПИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7994309>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается важность занятий физической культурой для студентов с близорукостью, а также некоторые рекомендации для студентов с близорукостью по поводу самостоятельных занятий физической активностью, а также рекомендации их преподавателям по поводу особенностей занятий с близорукими студентами. Предложены рекомендации к занятиям физической активностью, которые учитывают специфику диагноза.

Ключевые слова: миопия; близорукость; физическая активность; спорт; противопоказания; рекомендации.

Skulkova Irina Nikolayevna

I. M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining (NIU)
Toshkent shahridagi filiali, katta o'qituvchi

Abdurahmonov Ruslan Ayderovich

I. M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining (NIU)
Toshkent shahridagi filiali, katta o'qituvchi

JISMONIY MASHQLAR PAYTIDA TIBBIY TAVSIYALAR VA KONTRENDIKACIYALAR VA MIYOPI UCHUN BOSHQA JISMONIY MADANIYAT VOSITALARIDAN FOYDALANISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada miyopi bo'lgan talabalar uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining ahamiyati, shuningdek, miyopi bo'lgan talabalar uchun mustaqil jismoniy faoliyat bilan shug'ullanish bo'yicha ba'zi tavsiyalar, shuningdek, miyopi bo'lgan talabalar bilan mashg'ulotlarning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha o'qituvchilarga tavsiyalar ko'rib chiqiladi. Tashxisning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda jismoniy faoliyat uchun tavsiyalar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: miyopi; miyopi; jismoniy faollik; sport; kontrendikაციyalar; tavsiyalar.

Skulkova Irina NikolaevnaBranch of Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (NIU)
in Tashkent, senior lecturer**Abdurahmonov Ruslan Ayderovich**Branch of Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (NIU)
in Tashkent, senior lecturer**MEDICAL RECOMMENDATIONS AND CONTRAINDICATIONS FOR PHYSICAL EXERCISES AND THE USE OF OTHER MEANS OF PHYSICAL CULTURE IN MYOPIA****ABSTRACT**

This article discusses the importance of physical education for students with myopia, as well as some recommendations for students with myopia about independent physical activity classes, as well as recommendations to their teachers about the features of classes with myopic students. Recommendations for physical activity classes that take into account the specifics of the diagnosis are proposed.

Keywords: myopia; physical activity; sports; contraindications; recommendations.

Актуальность. Зрение одно из важнейших органов чувств, благодаря которому человек получает вплоть до 95% информации об окружающем мире. Важность этого органа тяжело переоценить. Поскольку зрение один из главных органов чувственного восприятия человека, в случае возникновения нарушения зрительного восприятия необходимо обратиться к врачу, помимо этого следует корректировать образ жизни, в частности, пересмотреть физическую нагрузку и добавить ту активность, которая не будет способствовать ухудшению зрения.

Целью данной работы, в первую очередь, являются рекомендации студентам, а также преподавателям, как стоит организовать занятия физической активностью не только на занятиях по физической культуре, но и в свободное время.

Миопия, от греческого *μυο* – щурю и *οps* – глаз или близорукость – это несоразмерный вид рефракции глаза, при котором параллельные лучи света фокусируются перед сетчаткой, а на сетчатке формируется круг светорассеяния. Миопия – наиболее частая причина ухудшения остроты зрения вдаль. При неблагоприятном течении миопия становится причиной развития ретиальных осложнений, косоглазия, снижения корригированной остроты зрения, в тяжелых случаях ведет к инвалидности в трудоспособном возрасте.

На сегодняшний день около половины выпускников школ страдают от близорукости. Приходя в ВОУ, абитуриенты даже не представляют, какое влияние на остроту их зрения окажет нагрузка от учёбы в университете. На сегодняшний день невозможно представить студента без гаджетов. Безусловно, все знают, что проводить много времени за компьютером вредно для зрения. Также чтение при тусклом освещении или в неправильной позе оказывает отрицательное влияние на глаза. Поэтому студенты часто ещё больше портят свое зрение за долгие годы обучения. Кроме того студенты, в зависимости от степени близорукости, имеют ограничения в занятиях физической культурой.

Так как на сегодняшний день огромное количество студентов страдают от близорукости, понимание того, как именно студенты должны заниматься на занятиях по физической культуре, является важной задачей как для преподавателей, так и для самих студентов, что показывает актуальность данной работы.

Миопия имеет три степени [3, с. 7]:

1) Слабая миопия, до 3,0 диоптрий. При таком виде человек хорошо видит все предметы вблизи, а объекты, находящиеся на расстоянии, кажутся размытыми;

2) Средняя миопия, до 6,0 диоптрий. Человек видит на расстоянии вытянутой руки, тяжело ориентироваться и передвигаться по местности без очков/контактных линз. Объекты, находящиеся дальше расстояния вытянутой руки видны смутно, как в тумане;

3) Высокая миопия, свыше 6,0 диоптрий. Крайне запущенная близорукость, человек практически не видит без вспомогательных средств. Высокая степень миопии несет за собой вероятность развития ряда других заболеваний: отслоение сетчатки, макулярное миопическое отверстие, ретиношизис, появление кровеносных сосудов непосредственно под сетчаткой, дегенерация центральной сетчатки.

При подборе физической активности студентам с миопией необходимо учитывать особенности глаза и степень близорукости [1, с. 89]. С таким диагнозом «миопия слабой степени» могут заниматься различными видами физической активности. Исключение составляют только те виды, при которых возможны травмы, удары по голове, давление и резкий прилив крови к голове (например, в ситуациях, когда человек висит головой вниз). Существует перечень видов спорта, которые противопоказаны людям с диагнозом миопия из-за возможности получения травмы головы и отслойки сетчатки. К таким видам спорта относятся: бокс, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, футбол, баскетбол, хоккей, мотоспорт, прыжки с трамплина в воду и все виды спортивной борьбы. Кроме таких общих рекомендаций, пациенту с близорукостью низкой степени рекомендуется пройти курс ЛФК, разработанный специально для людей с миопией. Обычно он длится 3–4 месяца и состоит из двух частей: подготовительный период, задачами которого является общее укрепление организма и адаптация к физической нагрузке, и основной период, который направлен в основном на улучшение кровоснабжения тканей глаза и на укрепление мышечной системы глаза.

Рекомендации для людей со средней степенью близорукости схожи с рекомендациями для людей с миопией слабой степени, однако перечень допустимых видов спорта несколько сужен. [2, с. 93] Так, людям со средней степенью миопии рекомендуются следующие виды спорта: бег на средние и длинные дистанции, спортивное ориентирование, спортивная ходьба, плавание, парусный спорт, различные виды спорта, связанные с лыжами (за исключением горнолыжного спорта ввиду высокой степени травматичности данного вида). Что касается пациентов с высокой степенью миопии, нагрузки должны строго дозироваться, запрещены многие виды спорта. Допустимы: плавание, велопрогулка, легкая пробежка, спортивная ходьба, фехтование. Все нагрузки, частота занятий спортом и расписание должны быть согласованы с лечащим врачом-окулистом. Занятия спортом людям с прогрессирующей миопией запрещены. Общими рекомендациями пациентам с миопией являются занятия спортом, при котором человек следит за передвижением различных объектов, например, мяча, шара, однако, стоит уточнить, что речь идет о тех видах спорта, где риск получения травмы головы минимален. Такие виды спорта позволяют фокусировать зрение на разных объектах, соответственно, держать его в тонусе. [2, с. 95]

Из лечебной физкультуры, рекомендуемой для студентов со средней и высокой степенями близорукости, студенты могут делать следующие упражнения:

1. И.п. — сидя, откинувшись на спинку стула. Глубокий вдох. Наклонившись вперед, к крышке парты, выдох. Повторить 5—6 раз.

2. И.п. — сидя, откинувшись на спинку стула, прикрыть веки, крепко зажмурить глаза, открыть веки. Повторить 5—6 раз.

3. И.п. — сидя, руки на пояс. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой руки, повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой руки, вернуться в исходное положение. Повторить 5—6 раз.

4. И.п. — сидя. Поднять глаза вверх, сделать ими круговые движения по часовой стрелке, затем сделать ими круговые движения против часовой стрелки. Повторить 5—6 раз.

5. И.п. — сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх (вдох), следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить (выдох). Повторить 4—5 раз.

6. И.п. — сидя. Смотреть прямо перед собой на классную доску 2—3 с, перевести взгляд на кончик носа на 3—5 с. Повторить 6—8 раз.

7. И.п. — сидя, закрыть веки. В течение 30 с массировать их кончиками указательных пальцев [2, С. 230].

Оздоровление организма способствует улучшению состояния сетчатки глаза, также помогает ослабить прогрессирование близорукости. Поэтому физическая активность и лечебная физкультура важны для каждого студента, и в особенности для студента с миопией.

Выводы.

Физическая активность необходима каждому человеку, тем более студенту с близорукостью, так как студенты получают большую нагрузку на глаза во время учёбы, а зрение у студентов с миопией может ухудшиться за годы учёбы довольно сильно. Физическая активность и лечебная физкультура может помочь студентам расслабить глаза после напряженной учебы. Также важно студентам не забывать об утренней гигиенической гимнастике и мерах по закаливанию организма, упражнениях для повышения уровня общей и силовой выносливости. Общее укрепление организма для студентов с близорукостью не менее важно, чем лечение. Преподаватель физической культуры должен помочь студентам осознать это.

Список литературы:

1. Бочкарёва А. А., Ерошевский Т. И., Нестеров А. П. Глазные болезни: учебник. – М.: Медицина, 1977. 264 с.
2. Аветисов Э. С. Близорукость – М.: Медицина, 1999. 285 с.
3. Аветисов Э. С., Ливадо Е. И., Курпан Ю. И. Занятия физической культурой при близорукости – М.: Физкультура и спорт, 1983. 103 с.
4. Аветисов Э.С. Близорукость. – М: Медицина, 1999. – 238 с.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000